

DOI: 10.5281/zenodo.17967112

LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA EM GOIÁS 2014-2024: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA

Cecília Kerly Araújo Miquelin¹; Geovana Chaves Silva¹; Júlia Ferreira de Lima²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A leishmaniose tegumentar americana é uma zoonose parasitária causada por protozoários do gênero *Leishmania*, tendo como vetor de transmissão as fêmeas infectadas de insetos flebotomíneos do gênero *Lutzomyia*. A infecção pode manifestar-se sob diferentes formas clínicas: cutânea, mucocutânea ou cutânea difusa podendo variar conforme a espécie do parasito envolvido, a resposta imunológica do hospedeiro e a região anatômica acometida. **OBJETIVOS:** Este estudo teve como objetivo analisar o número de casos de Leishmaniose tegumentar americana no estado de Goiás nos anos de 2014 a 2024. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma análise descritiva utilizando dados retirados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), considerando os casos confirmados de leishmaniose tegumentar americana (LTA) no estado de Goiás, nas variáveis de sexo, escolaridade, raça e idade detalhada, desclassificando dados em branco ou ignorados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** No total, foram confirmados 4.933 casos de LTA no estado dentro do período analisado. O ano com mais ocorrências foi 2020, com 692 (14%) notificações, enquanto 2016 apresentou o menor valor quantitativo com 304 (6,17%). Quanto ao sexo, se observou uma predominância do masculino, com o total de 3.447 (69,9%) casos. Quanto a escolaridade, indivíduos com ensino fundamental incompleto (1^a a 4^a série) foram as mais acometidas pela LTA, com 875 (17,75%) ocorrências, enquanto os com a educação superior incompleta tiveram uma menor proporção, com 71 (1,4%). Referente a raça, a parda, concentrou a maioria dos casos com 2.759 (56%) enquanto a indígena foi a menos registrada, com somente 14 (0,30%). Por fim, a faixa etária mais afetada pela LTA foi a de 40 a 59 anos, com 1.836 (37,20%) casos, enquanto crianças menores de 1 ano apresentaram um menor número, totalizando 38 (0,77%). **CONCLUSÃO:** De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que a LTA está associada a condições socioeconômicas como o grau de escolaridade, uma vez que indivíduos com um menor grau de estudo tendem a ser mais suscetíveis. Também se observa a relação a fatores demográficos, raça, idade e sexo, sendo homens pardos em idade ativa, economicamente produtivos, os mais vulneráveis ao desenvolvimento da parasitose. Por ser uma doença de notificação compulsória, a LTA evidencia a necessidade de intensificar a atenção às doenças parasitárias, refletindo sua relevância no contexto da saúde pública.

Descritores: Leishmania; Doenças parasitárias; LTA.